

Entwarnung

Kein Melamin in Proteinpulvern und Nahrungsergänzungsmitteln

Dirk W. Lachenmeier, Jennifer Klotz, Dominique Völker, Sibylle Maixner, Manuela Mahler, Marina Gary und Thomas Kuballa

Aktuelle Untersuchungsergebnisse aus dem CVUA Karlsruhe zeigen, dass es derzeit keinen Grund zur Sorge um einen verbotenen Einsatz von Melamin in Proteinpulvern und Nahrungsergänzungsmitteln gibt. Mit einer neuen Untersuchungsmethode wurden verschiedene Proben auf Melamin untersucht. Dabei konnten keine Verunreinigungen oder Verfälschungen mit dieser Industriechemikalie festgestellt werden.

Dr. Dirk W. Lachenmeier

» Zur Person

Lebensmittelchemiker und Toxikologe, Leiter der Abteilung pflanzliche Lebensmittel am CVUA Karlsruhe «

Bei Melamin (Abb. 1) handelt es sich um eine heterocyclische, aromatische Stickstoffverbindung, die aufgrund ihrer Reaktionsfähigkeit mit Formaldehyd als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Kunststoffen eingesetzt wird. Diese Verbindung zeichnet sich vor allem durch einen hohen Stickstoffanteil im Molekül aus. Als häufige Abbauprodukte sind Cyanursäure, Ammelin und Ammelid bekannt.

Melamin

Durch die Verwendung von Melamin bei der Kunststoffherstellung kann dieses in geringen Mengen aus Kontaktmaterialien, die aus Melaminkunststoffen hergestellt wurden, in Lebensmittel übergehen. Da Melamin die Nieren schon bei geringen Aufnahmemengen schädigen kann, hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA eine tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (TDI) für Melamin von 0,2 mg pro kg Körpergewicht festgelegt [1].

Die zulässigen Höchstmengen für Melamin in Lebensmitteln sind in der EU-

Verordnung über Kontaminanten Nr. 1881/2006 festgelegt. Danach dürfen in Lebensmitteln des Allgemeinverzehrs, wie in den aktuell überprüften Proben, maximal 2,5 mg/kg Melamin nachweisbar sein. Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit darf pulverförmige Säuglingsnahrung (von Geburt an verwendbar) und Folgenahrung (ab dem 6. Monat) nur maximal 1 mg/kg Melamin enthalten.

Lebensmittelbetrug

Mit den Fällen von Lebensmittelbetrug in den Jahren 2006 und 2008 rückte Melamin in den Blick der Öffentlichkeit. Melamin tauchte damals als verbotenes Streckungsmittel in Weizengluten und Milchpulver auf, wovon vor allem Futtermittel und Säuglingsnahrung aus chinesischer Produktion betroffen waren. Dies hatte damals zahlreiche Erkrankungen von Kindern in China zur Folge.

In Europa waren zusammengesetzte Lebensmittel wie Kekse und Schokolade, die aus verunreinigtem Milchpulver aus China hergestellt wurden, mit Melamin belastet [1].

Die Qualität einer Proteinzubereitung bzw. eines Futtermittels ist hauptsächlich von seinem Eiweißgehalt abhängig. Die Menge an Eiweiß wird in der Regel in Standardanalysenverfahren (Kjeldahl- oder Dumas-Methode) über den Stickstoffgehalt bestimmt. Diese Verfahren sind hinsichtlich der Quelle des Stickstoffs nicht selektiv. Um einen höheren Stickstoffgehalt zu erzielen und damit eine bessere Qualität vorzutäuschen, wurde proteinhaltigen Lebensmitteln bzw. Futtermitteln Melamin zugesetzt. Substanzen wie Melamin oder auch Cyanursäure täuschen durch ihren hohen Stickstoffanteil im Molekül wertvolles Eiweiß im Produkt vor. Durch den Austausch von teuren Proteinkomponenten durch billigere Stickstoffquellen konnte man so Produkte strecken, ohne bei Kontrollen aufzufallen. Aus Kostengründen wurden bisher meist nur die Verfahren zur Bestimmung des Summenparameters Stickstoff eingesetzt, mit dem solche Verfälschungen nicht auf Anhieb aufgedeckt werden können [2,3].

Abb. 1
Strukturformel von Melamin (oben) und seinen Abbauprodukten (unten)

Projekt

In einer aktuellen Studie aus Südafrika wurde Ende 2015 von Melamin-Kontaminationen in Nahrungsergänzungsmitteln und Sportlerprodukten mit einer sehr

Labor & mehr

■ Brotbacken für die Wissenschaft

In einem vom Land Sachsen-Anhalt geförderten Projekt „Backwaren als Functional Food: neuronaler Schutz vor stressinduziertem Zelltod“ von Prof. Dr. Andreas Simm (Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) soll herausgefunden werden, welche Brotkruste sich als Basis für ein Nahrungsergänzungsmittel eignet. Brot enthält Advanced Glycation Endproducts (AGE). Vorarbeiten haben gezeigt, dass AGE-reiche Extrakte aus der Brotkruste Zellen vor oxidativem Stress schützen können, wie er u. a. bei Diabetes und Alzheimer entsteht. Die verzuckerten Eiweiße bringen Zellen dazu, dass sie ihr eigenes Abwehrsystem aktivieren.

Ein Teil des Projektes besteht darin, zu klären, wie dunkel gebacken die Kruste sein muss, damit die modifizierten Eiweiße (AGE) freigesetzt werden können. Ebenso muss untersucht werden, welche traditionelle Getreidesorte und welche Backtemperatur das beste Ergebnis liefern. Endziel ist es, aus der Kruste ein Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln, mit dem man seine Abwehr sozusagen trainieren könnte. Bei Demenz, bei der Nervenzellen absterben, aber auch bei Lungentumorzellen könnte eine solche AGE-Therapie eventuell helfen. Sie könnte dazu führen, die zelleigene Abwehr zu induzieren bzw. das Wachstum des Tumors zu hemmen.

www.izah.uni-halle.de/mitglieder/simm/

Abb. 2 Extraktion von Melamin aus festen Lebensmittelproben mittels Zentrifugenfilter. Zur Aufarbeitung der Proben wird eine bestimmte Menge Probe (ca. 0,2 g) mit einem Lösungsmittel (DMSO-d₆, 1,0 mL) versetzt. Mittels herkömmlicher Zentrifugation war daraus keine klare Messlösung zu erhalten. Aus diesem Grund wurden spezielle Zentrifugenfilter angewendet.

hohen Beanstandungsquote (47 positive Proben von 138 untersuchten Produkten) berichtet [2]. Aus diesem Grunde wurde ein Projekt zur Untersuchung dieser Produktgruppe auf Melamin durchgeführt.

Methodik: **Kernresonanzspektroskopie**

Um eine mögliche Täuschung aufzudecken, wurde zur Quantifizierung von Melamin eine neue Analysenmethode, die Kernresonanzspektroskopie (engl. Nuclear Magnetic Resonance, NMR), eingesetzt.

Mit dieser Methode können Atomkerne mit ungeradzahligem Kernladungszahl unterschiedener Inhaltsstoffe unterschieden und mengenmäßig erfasst werden. Dabei wird nach einer energetischen Anregung der Kernspins durch elektromagnetische Wellen die abgegebene überschüssige Energie der Spins bestimmt. Anschließend wird durch Fourier-Transformation ein Spektrum erzeugt [4].

Das klassische Aufgabengebiet der NMR-Spektroskopie war bislang die Struk-

turanalyse von isolierten Einzelverbindungen und die Reinheitsüberprüfung von Syntheseprodukten. In der Lebensmittelanalytik wird NMR auch zur nicht-zielgerichteten Analytik eingesetzt. Dabei stellt die Summe der spektralen Informationen einer Probe einen sogenannten „Fingerabdruck“ dar. Dadurch wird eine Echtheitsbewertung sowie eine Aufdeckung von Manipulationen oder Verstößen gegen geltendes Lebensmittelrecht ermöglicht. Die NMR-Spektroskopie kann aber auch zur Quantifizierung von einzelnen Substanzen (zielgerichtete Analyse) eingesetzt werden [5].

Kennzeichnend für diese Analysemethoden ist eine meist sehr geringe Probenvorbereitung, verbunden mit einer kurzen Messzeit, was heutzutage einen wichtigen Kostenfaktor darstellt und einen hohen Probendurchsatz erlaubt.

Proteinpulver und Nahrungsergänzungsmittel

Im Falle der Untersuchung von Proteinpulvern und Nahrungsergänzungsmitteln wird eine Methode angewendet, die es gestattet, mit einem 400-MHz-Kernspinresonanzspektrometer die Anwesenheit von Melamin in Lebensmittelproben zu überprüfen. Zunächst erfolgt eine Lösungsmittelextraktion (Abb. 2). Melamin zeigt im NMR-Spektrum ein charakteristisches Signal im Bereich von 5,90 bis 5,95 ppm (Abb. 3). Sofern keine Matrixüberlagerungen vorliegen, erlaubt die Methode eine qualitative Bestimmung bis in den Bereich der Höchstmenge für Säuglingsanfangsnahrung (1 mg/kg). Zur Absicherung der Peakzuordnung wurden alle Proben gleichzeitig mit einer Aufstockung mit Melamin-Standard vermessen. Bei positiven Befunden sollte darüber hinaus eine Absicherung mit einer weiteren unabhängigen Methode (z. B. LC/MS/MS [3]) erfolgen. Eine positive Probe aus einer im Projektzeitraum durchgeführten Laborvergleichsuntersuchung wurde durch die NMR-Methode richtig-positiv identifiziert.

» NMR-Spektroskopie zum kostengünstigen und schnellen Screening auf Melamin-Kontaminationen «

Fazit

Bei der Untersuchung von 99 verschiedenen Proteinpulvern sowie Nahrungsergänzungsmitteln aus dem Handel konnten keine Gehalte an Melamin mittels $^1\text{H-NMR}$ -Spektroskopie nachgewiesen werden. Die scharfen Lebensmittel-Einfuhrkontrollen in Europa infolge des Melamin-Skandals haben offensichtlich zu dem gewünschten Erfolg geführt. Diese Einfuhrkontrollen können auch die abweichenden Ergebnisse zu den Untersuchungen aus Südafrika [2] erklären. Aus risikoorientierten Gesichtspunkten stellen Nahrungsergänzungsmittel und Sportlernahrung keinen Bereich dar, der einer erhöhten Kontrollfrequenz hinsichtlich des Parameters Melamin unterliegt. Im Gegensatz dazu wurde kürzlich über erhöhte Melamingehalte bis zu 17 mg/kg in frischen und verarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln berichtet [6]. Als Eintragsquellen wurden Insektizide mit Cyromazin, mit Dichlorisocyanurat behandeltes Wasser, melaminharzhaltige Kontaktmaterialien oder cyanamidhaltige Düngemittel angenommen [6]. Es ist somit zu erwarten, dass der Bereich pflanzlicher Lebensmittel zukünftig stärker im Fokus steht, um Melaminkontaminationen in der Lebensmittelkette zu vermeiden.

Literatur

- [1] EFSA: EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) and EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF), Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed. *EFSA J* **8** (4), 1573 (2010).
- [2] Gabriels G et al.: Melamine contamination in nutritional supplements – Is it an alarm bell for the general consumer, athletes, and 'Weekend Warriors'? *Nutr J* **14**, 69 (2015).
- [3] Lachenmeier DW et al.: NMR-spectroscopy for nontargeted screening and simultaneous quantification of health-relevant compounds in foods: the example of melamine. *J Agric Food Chem* **57** (16), 7194–7199 (2009).

Abb. 3 $^1\text{H-NMR}$ -Spektren von einer Sportlernahrungsprobe im Vergleich zur Standardsubstanz

- [4] Günther H: *NMR-Spektroskopie*. 2. Aufl., Thieme-Verlag (1983).
- [5] Kuballa T et al.: Kernresonanzspektroskopie (NMR) und Chemometrie in der amtlichen Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Arzneimitteln. *Lebensmittelchemie* **66**, 135–137 (2012).
- [6] Adam S et al.: Rückstände von Melamin und Cyanursäure in pflanzlichen Lebensmitteln. In: 45. Deutscher Lebensmittelchemikertag 2016. Kurzreferate. Gesellschaft Deutscher Chemiker, Frankfurt, S. 136 (2016). ■

Anschrift der Autoren

Dr. Dirk W. Lachenmeier

Jennifer Klotz

Dominique Völker

Sibylle Maixner

Manuela Mahler

Marina Gary

Thomas Kuballa

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe

Weissenburger Str. 3

76187 Karlsruhe

Tel.: 0721/926-5434

Lachenmeier@web.de

www.cvua-karlsruhe.de